

СРОКИ И ПРАВИЛА СБОРА, ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Султанова Гулбахор Абдижалоловна

Ташкентский государственный аграрный университет

Бобоева Зухра Одиловна

Институт фармацевтического образования и исследований

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656701>

Аннотация: Лекарственные растения – настоящее богатство сада. Сад одаривает нас растениями, которые помогут избавиться от болезней, укрепить здоровье. Чай из лекарственных трав необычайно вкусные и душистые. Чтобы сохранить все целебные свойства, важно знать в какое время собирать растения, как правильно сушить и хранить их.

Ключевые слова: Виды лекарственных растений, хранение, мята, мелисса, лаванда, шалфей, ромашка.

Правила сбора и хранения – имеют научные основания.

1. Листья, стебли и цветки – собирают в сухую, ясную погоду. После того как утренняя роса испарится, и до выпадения вечерней.
2. Лекарственные растения, содержащие эфирные масла, собирают до или после полуденной жары. На солнце содержание масел уменьшается, а утром и вечером – опять становится максимальным. Много эфирных масел содержится в таких растениях как: мята, мелисса, лаванда, шалфей, ромашка.
3. Собирают только здоровые растения. Выбирают ту стадию роста, на которой концентрация полезных веществ будет наибольшей. Для каждого растения – свое время. Например: мелиссу и лаванду собирают, когда начинается цветение.
4. При сборе, разные растения складывают отдельно друг от друга. Плотнo укладывать нельзя – может начаться прение.
5. Если вам, в первую очередь, важны лечебные свойства растения, а не только ароматические – нужно знать, какие его части, обладают наибольшей силой.
6. Лекарственные травы собирают, срезая их острыми чистыми инструментами (секатором или садовыми ножницами).

Сроки сбора лекарственных трав, иногда определяют по календарным месяцам. Но погодные условия отличаются год от года. Поэтому, правильно – ориентироваться только по степени готовности к сбору каждого растения.

Травы и листья У таких трав как чистотел, черемша, любисток, стевия, полынь, иссоп, пустырник, мята, Melissa, лаванда, шалфей – собирают листья вместе со стеблями. Сбор растительного сырья проводят во время формирования бутонов и в самом начале цветения. У растений с жесткими стеблями – вручную обрывают листья и цветущие верхушки. Обычно, жесткие части лекарственных растений – не заготавливают.

Цветки и соцветия

У таких лекарственных растений, как зверобой, аптечная ромашка – самыми ценным считаются цветки. Отдельные цветки собирают тогда, когда они полностью раскроются. Соцветия – аккуратно отрывают или отрезают от стеблей, до того, как первые цветки начнут увядать.

Корневища

Целебными могут быть и корни (корневища) лекарственных трав. В фитотерапии применяют: корни алтея, валерианы, шлемника. Лучшее время для выкапывания корней – осень. Шлемник выкапывают после окончания цветения – в августе. Большинство других корневищ – в сентябре и октябре.

Семена.

Лекарственные свойства семян многих растений, известны медикам с давних времен. Сбор семян как лекарственного сырья, проводят после их полного созревания. Если семена начинают осыпаться, можно срезать стебли вместе с соцветиями, обернуть марлей, чтобы семена не сыпались, и дать им дозреть в темном, сухом, проветриваемом месте. Целебные семена расторопши начинают собирать ближе к осени, когда отцветшие верхушки корзинок-соцветий начинают желтеть.

Как правильно сушить лекарственные растения

- Лекарственные травы, собранные вместе со стеблями – связывают в пучки и подвешивают для высушивания. Цветки, листья и семена – раскладывают сушиться тонким слоем на бумаге или подносах.
- Сушить травы нужно в темном, сухом месте, при температуре от +30°C до +40°C. Подойдет сарай, чердак или другое помещение. Важно: в месте для сушки обязательно должно быть хорошее проветривание.
- Чем быстрее сырье высохнет, тем больше в нем сохранится полезных веществ. Переворачивайте травы в процессе сушки, следите, чтобы на них не попадала влага.
- Нельзя сушить лекарственные травы на открытом солнце. Они потеряют целебные свойства.
- Используйте специальные бытовые сушилки для заготовки трав. В них сырье высыхает быстро и качественно.
- Для сушки подойдет и духовка. Сделайте самый маленький огонь и сушите травы при приоткрытой дверце.
- Правильно высушенные лекарственные травы – имеют зеленый цвет, хорошо пахнут, цветы и листья крошатся в руках, стебли легко ломаются.

- Если сырье после сушки побурело – его лучше не использовать.

Хранение лекарственных трав в домашних условиях

- Хранить листья, цветки, семена и корни лекарственных трав можно в бумажных или тканевых пакетах, банках с плотными крышками.
- Не набивайте мешочки и баночки слишком плотно – травы будут плохо храниться.

Высушенные лекарственные травы будут хорошо сохраняться в темном и сухом месте, подальше от овощей и фруктов.

References:

1. Қайимов А.Қ., Бердиев Э.Т. Дендрология (дарслик) Тошкент Фан ва технология.
2. Холматов Х.Х., Косимов А.И. Доривор усимликлар. Тошкент, Ибн Сино (на узб. языке).
3. Турова А.Д. и др. Лекарственные растения (сборник лекций по курсу “Рациональное использование лекарственных растений леса”. - Москва, Лесная промышленность.

INNOVATIVE
ACADEMY